

**A IMPORTÂNCIA DAS CORRENTES FILOSÓFICAS PARA
EDUCAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DA FILOSOFIA NO EDUCAR,
ENSINAR E APRENDER**

 DOI: 10.5281/zenodo.15264588

Prof° Dr. Márcio Luiz Oliveira de Aquino

*Professor de Ciências da Educação da Universidade Leonardo da Vinci de
Assunção, Paraguai.*

Mestre em Educação pela Universidade Leonardo da Vinci de Assunção, Paraguai.

Especialista em Educação Especial Instituto Libera Limes Campo Grande MS Brasil

Especialista em Gestão Escola Campo Grande MS Brasil

Especialista em Neuropsicologia IPOG Campo Grande MS Instituto Brasil

Graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul-

UEMS

Professor de pós graduação da Universidade Leonardo da Vinci e Professor da

Secretaria de Municipal de Educação SEMED Campo Grande MS.

*Atende adolescentes, adultos em domicilio realizando avaliação neuropsicológica e
psicoterapia. E-mail: marcionptea@gmail.com*

Glécio Benvindo de Carvalho

Graduado em Direito, especialista em TEA- Transtorno Espectro Autista e Processos

*Administrativos e Sindicância e Direito do Trânsito. É mestrando em Ciências da
Educação pela Universidade Leonardo da Vinci, Paraguai. Atualmente é servidor*

público em Goiânia-Goiás, Brasil. E-mail: gleciobenvindo@hotmail.com

Plínio da Silva Andrade

Graduado em Direito e possui especialização em Direito Material e Processual

Civil 2 - Graduado em Letras Habilitação Inglês/ Português. 3 - Graduado em

Licenciatura em Filosofia. 4 - Graduado em Pedagogia. 5. Graduando em

*Licenciatura em Educação Especial (atualmente).:1. Especialista em Educação
Especial Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD e Altas Habilidades.2.*

Especialista em Neuropsicologia Clínica e Orientação Escolar; 3. Especialista em

Neuropsicopedagogia Clínica; 4. Especialista em Gestão Educacional. Mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Leonardo da Vinci, Paraguai.

Atualmente é Diretor Pedagógico no 3º Colégio da Polícia Militar do Paraná na cidade de Cornélio Procópio - PR. E-mail: plinio.andrade@escola.pr.gov.br

Raquel Lopes de Oliveira Silva

Graduada em Pedagogia(Faculdade Alfredo Nasser-GO-2013), especialista em formação de professores para Braille e Libras(Faculdade Araguaí-GO-2015). É mestrandia em Ciências da Educação pela Universidade Leonardo da Vinci, Paraguai(2024-2026). Atualmente é servidora pública- Intérprete de Libras- Senador Canedo-GO, Brasil. E-mail: raquell.illopes@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta práticas de ensino e aprendizagens no ensino fundamental de algumas escolas públicas em Senador Canedo-Go, utilizando algumas correntes filosóficas discutidas e trabalhadas no mestrado em Educação. Além de serem apresentadas as práticas, é necessário todo relato escrito e teorizado sobre as estruturas filosóficas em si, que também darão base ao desenvolvimento científico. Diante do cenário brasileiro de diversidade cultural e linguística, a inclusão faz parte de uma das indagações levantadas: Como um adulto surdo pode entender e de forma bilíngue utilizar tais correntes filosóficas na educação para educar, ensinar e aprender? Como outros profissionais da educação, podem compreender essas correntes e de repente utilizá-las? As perguntas e questões são inúmeras, as barreiras igualmente, por isso a importância dos recursos visuais aqui trazidos, para o entendimento das correntes filosóficas voltadas para a prática da educação inclusiva. Toda a aprendizagem deve ser significativa trazendo um real significado para sua prática, nosso receptor é o principal elo da mensagem inicial em que as práticas e alternativas a ele utilizadas devem sem dúvidas condizer com a necessidade do aluno. A metodologia adotada foi à pesquisa qualitativa, baseada em observações das práticas bilíngues com alunos surdos e ouvintes, contidas em revistas científicas, livros, além de fotos e atividades.

Palavras chaves: Correntes filosóficas, Ensino e Aprendizagens, Abordagens bilíngues- Língua Brasileira de Sinais e Português e Interdisciplinaridade.

RESUMEN

Este artículo presenta prácticas de enseñanza y aprendizaje en la educación básica en algunas escuelas públicas de la ciudad de Senador Canedo-Go, utilizando algunas corrientes filosóficas discutidas y trabajadas en la maestría en Educación. Además de presentar las prácticas, es necesario un relato escrito y teorizado de las propias estructuras filosóficas, que también proporcionaran las bases para el desarrollo científico. Ante el escenario brasileño de diversidad cultural y lingüística, la inclusión es parte de una de las preguntas planteadas: ¿Cómo puede un adulto sordo comprender y utilizar bilingüemente tales corrientes filosóficas en la educación para

educar, ensinar y aprender? ¿Cómo pueden otros profesionales de la educación entender estas corrientes y de repente utilizarlas? Las preguntas y problemáticas son innumerables, las barreras lo son igualmente, de ahí la importancia de los recursos visuales aquí traídos, para la comprensión de las corrientes filosóficas enfocadas en la práctica de la educación inclusiva. Todo aprendizaje debe ser significativo, aportando significado real a su práctica, nuestro receptor es el eslabón principal del mensaje inicial en el que las prácticas y alternativas utilizadas deben sin duda coincidir con las necesidades del estudiante. La metodología adoptada fue la investigación cualitativa, basada en observaciones de prácticas bilingües con estudiantes sordos y oyentes, contenidas en revistas científicas, libros, además de fotografías y actividades.

Palabras clave: Corrientes filosóficas, Enseñanza y Aprendizaje, Enfoques bilingües - Lengua de Signos Brasileña y Portuguesa e Interdisciplinariedad.

1-Introdução

As correntes filosóficas da educação são fundamentais para a compreensão de diferentes abordagens e práticas pedagógicas adotadas ao longo da história. Entre as principais correntes, destaca-se o idealismo, que valoriza a busca pelo conhecimento absoluto e o desenvolvimento do caráter moral dos indivíduos. O realismo, por sua vez, foca na observação e também na experimentação como meios de adquirir o conhecimento, enfatizando a importância do mundo físico.

O pragmatismo defende que a educação deve preparar os alunos para resolver problemas práticos, adaptando-se às mudanças sociais e tecnológicas. Já o existencialismo coloca o indivíduo no centro do processo educativo, promovendo a autonomia e a responsabilidade pessoal. Além destas, o construtivismo, influenciado por teóricos como Piaget e Vygotsky, sugere que o conhecimento é construído ativamente pelo aprendiz através de interações sociais e experiências pessoais.

No capítulo dois serão apresentadas as práticas das correntes filosóficas. Para o estruturalismo serão analisadas duas atividades referentes ao Dia da Criança e Consciência Negra. Já no desenvolvimento do Pós-estruturalismo, será evidenciado o conto de duas alunas surdas relacionados a uma realidade de possível chacina na escola, compreendendo os significados e interpretações de normas e estruturas sociais e sua importância. No existencialismo será analisada uma prática referente à pandemia do Coronavírus ou Covid-19, mostrando o indivíduo e sua experiência no universo caótico e indiferente. E por fim, o positivismo que sustenta que o conhecimento autêntico é aquele que se baseia na experiência sensorial, poderá ser

verificado por meio do método científico, as práticas pedagógicas adotadas pelos professores ao ato de educar, ensinar e aprender aos alunos surdos e ouvintes.

2-Correntes Filosóficas.

2.1 O Estruturalismo

Apresenta-se como uma abordagem teórica e metodológica que emergiu no século XX, principalmente nas ciências sociais e humanas, como a linguística, a antropologia, a psicologia e a literatura. Essa corrente busca compreender os fenômenos culturais e sociais através da identificação das estruturas subjacentes que os compõem. Inspirado principalmente pelas ideias do linguista suíço Ferdinand de Saussure (1984), o estruturalismo propõe que os elementos de uma cultura não devem ser analisados isoladamente, mas sim como parte de um sistema de relações que lhes confere significado. Na antropologia, Claude Lévi-Strauss é uma figura central, aplicando o estruturalismo ao estudo dos mitos e sistemas de parentesco, enquanto na psicologia, Jean Piaget investigou as estruturas cognitivas do desenvolvimento humano. Lévi-Strauss (1962, p. 25) escreveu: "Os mitos não são apenas histórias fantásticas, mas sistemas de comunicação, cujos elementos só adquirem sentido na medida em que são colocados em relação uns com os outros."

Imagem 1 : Atividade Trilíngue: Libras,Português e Inglês para o aluno surdo- Dia das Crianças /2024

Fonte: Arquivo de pesquisa

Podemos perceber diante da imagem 1, que o fenômeno cultural desta atividade no mês de outubro do presente ano, e que a leitura da palavra escrita dá

significado para a criança, alargando as percepções de descobertas conferindo significados. Ao iniciar com o sinal em Libras de PIPA, que é a L1(Libras) da criança surda, propiciou a compreensão dela, através da sua imagem feita em desenho do concreto desta palavra. Depois a representação para a leitura da palavra através das escritas em L2(Língua Portuguesa) e L3(Língua Inglesa),

[...] a experiência da criança com propriedades físicas de seu próprio corpo e dos objetos á sua volta, e a aplicação dessa experiência ao uso de instrumentos: o primeiro exercício da inteligência prática que está brotando na criança. Do concreto para o abstrato e, deste, para o significado e a conceituação das propriedades da língua, a expansão do modo de ver que caracteriza o ser humano. (VIGOTSKI, 2000, p.137)

Para entender melhor, FREIRE (1982, p.11) afirma: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra.” Ou seja, a relação do concreto (imagem feita pelo surdo da palavra PIPA) para sua conversão em signos linguísticos (L2- Português e L3- Inglês) representando em aspectos físicos (os espaços) e psicológicos (afetividade, o outro, o amigo, nessa brincadeira). Freire também acrescenta que o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou na linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. (FREIRE, 1982, p.11)

Imagem 2: Aprendizagens relacionadas ao dia da Consciência Negra/2024(aluno surdo e professora de AEE- Rossana)

Fonte: Arquivo de Pesquisa

As aprendizagens através das interações socioculturais e do sistema linguístico, propiciam a transformação do universo social através de significado e seus sentidos conceituais. Como também é através das relações interpessoais que acontecem dentro e fora da escola, que propiciam interação, além das trocas ao processo natural de aprender a ler o mundo. Nesses contatos é desenvolvido as sínteses de pensamentos além de ressignificarem novos discursos. Na imagem a baixo o aluno surdo escreve uma carta ao leitor, a proposta era “*Bullying Racista Nas Escolas*”. Ele citou exemplo em casa, do pai que faz penteados no cabelo, fez desenhos de duas colegas na classe e depois tirou fotos com elas.

Imagem 3: Carta ao leitor- *Bullying Racista Nas Escolas- 7 ano E/2024- Escola Municipal Vovó Dulce- Senador Canedo- GO-Brasil.*
Fonte:Arquivo de pesquisa.

Para Sausurre (1984, p.17) [...] ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotados pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade no indivíduo”. Entendida neste âmbito, VYGOTSKY (2000), acrescenta:

O curso do desenvolvimento do conceito científico nas ciências sociais transcorre sob as condições do processo educacional, que constitui uma forma original de colaboração sistemática entre o pedagogo e a criança, colaboração essa em cujo processo ocorre o amadurecimento das funções psicológicas superiores da criança, com o auxílio e participação do adulto. (VYGOTSKY, 2000, p.244)

Porquanto o estruturalismo enfatiza a importância de examinar as relações e padrões subjacentes nas sociedades e culturas.

2.2 O pós-estruturalismo

Apresenta-se como um movimento filosófico e crítico que emergiu na França nas décadas de 1960 e 1970, como uma reação e desenvolvimento do estruturalismo. Ele desafia a ideia de estruturas fixas e universais, propondo que o significado e a interpretação são fluidos e contextuais. Entre os principais teóricos pós-estruturalistas estão Michel Foucault, Jacques Derrida e Roland Barthes. Na imagem abaixo,

podemos ver como o poder e o conhecimento se entrelaçam, e se manifestam em práticas discursivas. As duas alunas surdas criam um conto sobre *chacina na escola* para o “Projeto Agrinho” cujo objetivo é promover à educação ambiental, o desenvolvimento sustentável, a cidadania entre os estudantes da zona rural, formar cidadãos idealistas, aliados e integrantes do empreendedorismo.

“Os alunos Eliane, Narcisa, Lucis e Violeta saíram da sala para brincar no recreio. Liane foi ver as flores, Narcisa foi brincar no balanço e Lucis conversar com a Isabela. O barulho da escola começou a ficar alto, e todos os alunos saíram correndo feitos loucos e derrubaram elas. O ladrão pulou o muro da escola e atirou com arma para cima, fazendo barulho. Os alunos ficaram com medo, e a diretora apertou o botão, chamou a polícia e o ladrão foi preso. Os alunos ficaram no banheiro trancado em silêncio. O aluno Lucis abriu a porta do banheiro e viu dois policiais que falaram:

- Todos os alunos puderam sair do banheiro.

Eles voltaram para sala, estudando e depois voltaram para suas casas”.

Tradução do texto das alunas surdas - Professora de Português (L2) e Intérprete de Libras (L1).

Podemos analisar que ao compreender a estrutura do conto, as alunas tiveram “o poder- do conhecimento e prática discursiva” para a atividade. E o conhecimento que queriam apresentar não estava totalmente voltado para o projeto agrinho, no manuseio da horta da escola, nos elementos da natureza e processos de reciclagem. O desenho foi voltado a ideia do projeto, mas a escrita representava as suas mentes, voltadas para uma realidade que ocorria naquela semana, naquele lugar, naquela comunidade e claramente se entrelaçavam naquele texto. Para Foucault (1987, p.14): “[...] É indecoroso ser passível de punição, mas pouco glorioso punir. Daí esse duplo sistema de proteção que a justiça estabeleceu entre ela e o castigo que ela impõe. A execução da pena vai-se tornando um setor autônomo, em que um mecanismo administrativo desonera a justiça, que se livra desse secreto mal-estar por um enterramento burocrático da pena. [...]”

Imagem 3: Processos de aprendizagens bilíngues (Libras e Português) analisadas através do pós-estruturalismo (Português, Artes e Ciências)
Fonte: Arquivo de Pesquisa.

DERRIDA (1995) é conhecido por sua técnica de desconstrução, que busca revelar as múltiplas interpretações possíveis de um texto, questionando a estabilidade do significado. A proposta era um conto com o tema (2022) "Alimentar o mundo com saúde e sustentabilidade" precisou no primeiro momento de uma aprendizagem sobre a estrutura de um conto (L1- Libras) através da literatura trilingue (Libras, Português e Inglês) de título "O Aprender De Uma Criança"¹ (LOPES,2010) depois da construção a correção ortográfica com a professora de Língua Portuguesa (L2- Português) e no final a prática na horta da escola com a professora de Ciências.

Se um dia a invasão estruturalista batesse em retirada, abandonando suas obras e seus sinais nas plagas da nossa civilização, tornar-se-ia um problema para o historiador das ideias. Talvez mesmo um objeto. Mas o historiador cometeria um erro se assim fizesse: o próprio gesto de a considerar como um objeto o levaria a esquecer o seu sentido, e que se trata antes de mais nada de uma aventura do olhar, de uma conversão na maneira de questionar todo o objeto. Os objetos históricos — os seus — em especial. E entre eies, muito insólita, a coisa literária. (DERRIDA, Jacques. 1995,p.05)

Sobre práticas pedagógicas bilíngue (Libras e Português) para compreensão do aluno surdo relacionado a estrutura de um conto, Lopes (2019,p,27) acrescenta: " A criança prestava atenção simultaneamente na intérprete de Libras ,mostrando página por

¹ O Aprender de Uma Criança - Este livro conta a história de Rayane, uma criança muito esperta que adora brincar e aprender e, a partir de um dicionário encontrado, ela vai descobrir e encontrar-se numa nova língua chamada LIBRAS, fazendo muitas amizades (Lopes, 2010).

página do livro e nos sinais e imagens que iam sendo contextualizado a história.” Depois a autora descreve que naquela sequência o processo era invertido, onde a aluna surda interpretava a história para a intérprete de Libras. Podemos recorrer a Quadros(2005,p.11) que explica a interpretação consecutiva :[...] “ È o processo de tradução-interpretação de uma língua para outra que acontece de forma consecutiva, ou seja, o tradutor-intérprete ouve/vê o enunciado em um língua(língua fonte), processa a informação e, posteriormente, faz a passagem para a outra língua(língua alvo).[...]” Novamente a autora Lopes(2019,28) afirma que foram mostradas as imagens contidas no livro e exposto a aluna que o conto é a narração de fatos imaginários, que têm estrutura ,ou seja, uma situação inicial que é como o conto começa; um conflito, que é o acontecimento que altera ou desequilibra a situação inicial; o clímax ,que é o ponto mais alto do conflito, o momento de maior tensão do conto e o desfecho, que é a conclusão, tendo a resolução do conflito.

Imagem 4: O aprender de uma Criança: Etapas para compreensão e interpretação do conto
Fonte: Arquivo de Pesquisa(LOPES,2019,p.28)

Para essa compreensão Lopes(2019)afirma a aluna desenvolveu uma atividade adaptada do livro,onde a criança deveria organizar as situações de acordo com a estrutura do conto(situação inicial, conflito ,clímax e desfecho). Verificamos com essa experiência, que ao final da atividade, a aluna conseguiu retirar as imagens que não estavam corretas, tendo como base a sequência do livro e a aluna passava as páginas e explicando em Libras a inserção de cada imagens naquela estrutura. Podemos observar através das imagens, que havia um livro didático do quinto ano em 2016(produção do artigo) e dois materiais adaptado para compreensão da estrutura do conto.

Imagem 5: O aprender de uma Criança: Estrutura de um conto (situação inicial, conflito, clímax e desfecho)

Fonte: Arquivo de Pesquisa (LOPES,2019,p.28)

Na sequência, Lopes (2019) explica os elementos que compõe um conto: Os personagens que participam da história; o espaço onde passa a história ;o tempo , o momento em que ocorrem os fatos narrados e, por último, o narrador que conta os fatos para o leitor, que pode ser observador ou participar da história.

Imagem 6: O aprender de uma Criança: Estrutura de um conto (situação inicial, conflito, clímax e desfecho)

Fonte: Arquivo de Pesquisa (LOPES,2019,p.28)

Sobre isso nos diz Lopes(2019,31) ao se referir ao experiência da aluna surda: “[...] A aluna surda folheava individualmente o livro, olhando os sinais em Libras, as imagens ,a escrita em Português ,fazia sua própria leitura e a compreensão

desenvolvia-se numa produção em sua língua, de acordo com seus direitos linguísticos(L1- Libras e L2- Português escrito).”

Ainda sobre o processo de aprendizagem, a autora(Lopes,2019) comenta sobre a experiência deste livro num ano anterior(2015) cujo o título é “Diversidade de Libras no CEPI Lyceu de Goiânia como meio de interação entre surdos e ouvintes” contido em Lopes (2019, p.50-75) mostrando o jogo da memória contido no final do livro na mesa em peças de madeiras , além das imagens em A3 da sequência do livro e escrito no quadro a estrutura de um conto. Esse trabalho com o livro O aprender de uma Criança, havia se desenvolvido para adolescentes surdos do terceiro ano do Ensino Médio, onde tinham que contar a história para os alunos ouvintes e depois explicar a estrutura do conto aos alunos e professores presentes na apresentação.

Imagem 07 – Imagem 07 e 08 do livro: O aprender de uma criança (LOPES- 2010)
Fonte: arquivo da pesquisa.

Imagem 08 – Alunos realizando a atividade-CEPI Lyceu de Goiânia
Fonte: arquivo da pesquisa.

Imagem 09 – Apresentação do aluno Surdo: CEPI Lyceu de Goiânia/2015
Fonte: arquivo da pesquisa.

Diante disso, é possível afirmar (Lopes, 2019.p,32) que:

[...] com a aluna do Ensino Fundamental é relevante destacar que ela ainda precisa aprender os noventa e cinco sinais em Libras e a memorização das noventa e cinco palavras, seus significados, a escrita em Português, para futuramente apresentar no quadro essa estrutura ou ensinar aos demais alunos. No caso do Ensino Médio, a compreensão dessa estrutura se faz necessária para que seja possível a produção de texto nesse gênero, caso seja solicitado em prova de vestibular, especificamente a de Redação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).”

As alunas surdas trouxeram suas múltiplas interpretações, uma vez que a primeira língua é a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o significado que queriam expor, era o da ideia de uma possível chacina na escola, escrevendo a entrada de um sujeito como ladrão na escola. Podemos concluir que não é somente duas alunas que aprenderam a estrutura de um conto, que fizeram os processos (situação inicial, conflito, clímax, desfecho, personagens, espaço, tempo, narrador); elas pensaram na sua primeira língua (L1-Libras) e escreveram em L2(Português) “ O barulho da escola começou a ficar alto”. Com a percepção do uso do aparelho auditivo, com o movimento no chão, pelo olhar e agitação dos alunos ouvintes. Ali transcrevendo sua história, foram elas, sujeitos, respeitados em suas línguas e especificidades.

Barthes, por sua vez, abordou a morte do autor, enfatizando que o sentido é criado pelo leitor, não pelo criador original. No geral, o pós-estruturalismo convida à reflexão crítica sobre as normas culturais e as estruturas sociais, promovendo uma interpretação mais aberta e dinâmica da realidade. Nesse sentido, a escrita do conto que as alunas fizeram, abordavam as estruturas sociais presentes no contexto. Era uma possibilidade de “Chacina na Escola” um momento de transtorno onde as redes sociais informaram uma data para uma possível chacina. E para frequência dos

alunos, os pais tinham a certeza de um controle nas mãos da direção para acesso direto a polícia, além da segurança reforçada dos guardas municipais no pátio e corredores das escolas.

2.3 O existencialismo

É uma corrente filosófica que se centra no indivíduo e na sua experiência de vida, enfatizando a liberdade, a responsabilidade pessoal e a procura de sentido num universo que muitas vezes parece caótico e indiferente. Surgida principalmente no século XX, esta abordagem filosófica defende que, embora não exista um propósito dado por um ser superior, os seres humanos têm a capacidade e a responsabilidade de dar sentido às suas vidas através das suas escolhas e ações. Entre as figuras-chave do existencialismo contam-se Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus, que exploraram temas como a angústia existencial, a liberdade e o absurdo. O existencialismo nos convida a refletir sobre a nossa própria existência e a confrontar-nos com questões profundas sobre quem somos e o que queremos ser. Partindo para prática, citamos a Revista Observatório de La Economía Latinoamericana, ISSN 1696 8352 que publicou o artigo intitulado “Tradução/interpretação em libras: contribuições e aprendizagens do trabalho *home office* durante a pandemia do coronavírus - Covid- 19”, de autoria de Edna Misseno Pires, Raquel Lopes, no v. 21, n .3, p. 1678-1698 em 2023 . No artigo as autoras descrevem que:

Neste período trabalhando em Home Office, foi possível perceber a união da Comunidade Surda que realizou um trabalho de qualidade para a melhoria na educação dos alunos surdos. Isso porque os Intérpretes de Libras compartilhavam seus vídeos para obter orientação e opinião ao outro profissional de sua confiança e, assim, postar o vídeo ou estar preparado para as traduções no dia anterior ou atividades que envolviam traduções das línguas.

O compartilhamento de vídeos com sinais atuais pelos surdos foi importantíssimo para um trabalho de qualidade das traduções, pois os dicionários ainda não têm esses sinais que foram necessários para essa pandemia e as traduções não esperariam esse glossário. Assim, a internet foi ajuda para o trabalho Home Office, muitos professores surdos e professores de Libras faziam seus vídeos, postavam e compartilhavam, ensinando a Comunidade Surda a configuração correta das mãos para a produção dos sinais ou explicava uma contextualização da palavra. (Observatório latino-americano, 2023, p.1695)

As autoras apresentam também uma explicação sequenciada para compreensão do aluno surdo para as atividades. “O primeiro, é o caderno de caligrafia, tem imagem, Libras, Português e Inglês. Você vai escrever abaixo com letra bem bonita a resposta.”

Figura 10 – Atividade trilingue no caderno de caligrafia (Libras-Imagem/ Sinal; Português- palavra representado o sinal e as imagens- bonito(a) e Inglês- beautiful) e a intérprete mostrando no caderno de caligrafia a atividade.

Fonte: arquivo da pesquisa.

Figura 11 – Atividades bilíngues sobre a pandemia- Coronavírus- Covid- 19(Fonte: arquivo da pesquisa.

O existencialismo, com sua ênfase na liberdade, responsabilidade e criação de significado, condições humanas em diversos contextos. Seja no campo da filosofia, com os desafios da liberdade e angústia proposta por Sartre, Camus e Beauvoir, ou em situações cotidianas, como o trabalho de assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações, enfrentar o absurdo da vida com coragem e construir nosso próprio

sentido. O exemplo da comunidade surda, unida e colaborativa, destaca com eloquência os aspectos dessa responsabilidade e criação de significados.

2.4 O materialismo

É uma filosofia que defende que a única realidade existente é material ou física e que todos os fenômenos, incluindo os mentais e emocionais, são o resultado de interações materiais. Esta perspectiva opõe-se às crenças dualistas ou idealistas que sugerem a existência de entidades não materiais, como a alma ou o espírito. Na filosofia, o materialismo influenciou várias escolas de pensamento, como o materialismo dialético de Karl Marx, que aplica o materialismo à interpretação da história e da sociedade. Na cultura popular, o materialismo também se refere à valorização excessiva dos bens materiais e do consumo, frequentemente criticado por conduzir a uma vida superficial e insatisfatória. Ao longo dos anos, o materialismo tem sido objeto de debate, especialmente no contexto de discussões sobre a natureza da consciência e da mente.

Em sua forma filosófica, o materialismo continua sendo uma das abordagens mais influentes para entender a natureza da realidade, a mente e a história humana. Ele desafia a ideia de que o mundo é composto de entidades imateriais, como a alma ou o espírito, como fez Marx, o materialismo se torna uma fé.

2.5 O positivismo

É uma corrente filosófica que sustenta que o conhecimento autêntico é aquele que se baseia na experiência sensorial e pode ser verificado por meio do método científico. Essa filosofia surgiu no século XIX, impulsionada pelo filósofo francês Auguste Comte, que acreditava que a ciência era a única fonte legítima de conhecimento, rejeitando qualquer tipo de metafísica ou teologia. O positivismo enfatiza a observação, a experimentação e a lógica como ferramentas fundamentais para a compreensão do mundo. Comte e outros pensadores positivistas argumentaram que as ciências deveriam ser a única fonte legítima de conhecimento, rejeitando explicações metafísicas ou teológicas sem significativas comprovações. Seu impacto foi considerável no desenvolvimento das ciências sociais e naturais, promovendo uma visão empirista que busca descrever e prever fenômenos por meio

de leis gerais. No artigo *A atuação do intérprete de libras com o aluno surdo do ensino fundamental durante o segundo semestre de 2020- pandemia covid-19* em Oliveira (2022, p. 60) apresenta a prática para um conhecimento autêntico no aluno surdo.

[...] trabalhamos sobre a nova escola, como seria para 2021 a fim de compreender a ideia do aluno diante daquele contexto. O aluno fez um desenho, mostrando o uso de máscaras e também um escudo de proteção na mesa, sendo barreiras para os alunos. Para essa atividade, a intérprete de Libras utilizou como recurso visual as imagens de aulas e dos alunos que já estavam acontecendo em outros países, mesmo sem a vacina, tendo a proteção e o distanciamento social.

Figura 12- Atividade referente ao tema: Nova escola em 2021
Fonte: autoria própria.

A próxima atividade era sobre o Coronavírus, Covid-19; como seria vista essa pandemia em 2021. O aluno desenhou a vacinação e a continuação das mortes.

Figura 13 - Atividade referente ao tema: Coronavírus: Como estará a pandemia em 2021?
Fonte: autoria própria

A quarta atividade era sobre como o Papai Noel iria agir no Natal. O aluno colocou o Papai Noel de máscara e levando os presentes de moto. Ressaltamos também que, em novembro, ele havia feito o desenho dos seus desejos de Natal (relógio, bota e óculos) e foi mostrado para a mãe que, em dezembro, o aluno já foi para a escola com o seu relógio novo.

Figura 14 - Atividade referente ao tema: Natal diferente em 2020.

Fonte: autoria própria.

3-Considerações Finais

A reflexão filosófica, conforme abordada no artigo é essencial para a formação de um ensino que não apenas instrui, mas que também contribui para a construção de sujeitos conscientes de seu papel na sociedade. O trabalho com crianças e jovens surdos é um exemplo claro de como as teorias filosóficas podem ser traduzidas em práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas, que respeitam a diversidade e promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. A utilização de diferentes abordagens filosóficas — como a análise das interações entre as estruturas sociais e culturais no estruturalismo, ou a ênfase na subjetividade e liberdade individual no existencialismo — mostra que a educação deve ser vista como um processo sonoro e adaptativo, que acolhe as singularidades de cada aluno.

A inclusão não se dá apenas na adaptação dos conteúdos, mas também na criação de um ambiente educativo onde o aluno é considerado em sua totalidade, levando em conta suas necessidades e formas próprias de aprendizagem.

A construção do ser humano é o objeto da pedagogia e a educação corresponde a um conjunto ou sistema de atos, mediante os quais se procura elevar o ser humano de sua natureza real à sua natureza ideal. Acima de tudo, assegura Kneller (1981) ela procura esclarecer os múltiplos significados diferentes que foram ligados a expressões educacionais tão desgastadas, como crescimento, experiência, necessidades e conhecimento. Refletir sobre o mundo e as ideias que nos cercam faz parte evidente da filosofia em nosso cotidiano, sendo essa reflexão colocada em destaque para a educação. A educação deve, portanto, ser pensada e praticada como um meio para a formação do ser humano em sua totalidade, como defendido por Kneller (1981). O profissional do futuro, com orientação filosófica, será capaz de pensar por si mesmo, de lidar com as complexidades do mundo e de

transformar suas perspectivas e práticas, contribuindo para uma sociedade mais justa, solidária de forma a trazer reflexões acerca da inclusão como destacado nesse texto.

Ademais, quando se trabalha com crianças e jovens surdos, com o decorrer dos anos, estes alunos crescem e formam suas famílias. Conseguir entender como aquele antigo intérprete está aprendendo no mestrado, ter acesso aos artigos apresentados e compreender para futuras citações e práticas; é praticar a filosofia no *ato de ensinar* que desempenha um papel fundamental tanto para quem ensina como para quem aprende. Pois oferece uma base reflexiva e crítica para um ensinar de forma mais consciente e humanizada. Nesse sentido prepara os alunos para a valorização do diálogo, tornando cidadãos pensantes, que respeitam as diferenças e a diversidade existente. A filosofia no *ato de aprender* desempenha um papel crucial ao fomentar o pensamento consciente, crítico, o reflexivo, para questionar o mundo ao nosso redor de maneira mais significativa e impactante. Assim entendido somos incentivados a ir além da memorização de fatos, de buscar um entendimento mais profundo dos conceitos e ideias, questionarem nossas suposições, examinarem argumentos de diferentes perspectivas, desenvolverem habilidades de raciocínio lógico, considerar o propósito e o impacto de nossa educação em nossas vidas e na sociedade. *A filosofia nas mentes curiosas consegue* transcender o óbvio, buscar verdades mais profundas, desafiar suposições e expandir horizontes intelectuais ao explorar ideias complexas e desenvolver pensamento crítico. “Neste contexto:”! É a frase latina que significa “Ouse saber” de Immanuel Kant afim de que tenhamos coragem de fazer uso de nossa própria razão ou entendimento. Pois a filosofia busca-se o conhecimento além da aparência, investigando as raízes e as implicações, examinando suas próprias crenças, cultivando uma mentalidade aberta e reflexiva sobre a existência, o conhecimento, a moralidade e a razão. Com isso, o profissional do futuro necessita pensar por si mesmo, com ética e viver de maneira consciente e significativa. Reconhecendo que muitas questões, não têm respostas definitivas, mas com coragem, podem transformar o trabalho, as perspectivas dele enquanto indivíduo, dos outros e sociedades inteiras.

Referências Bibliográficas

- AQUINO, Márcio Luiz Oliveira de. **A natureza da atividade filosófica**. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lx9576fXmd0>. Acesso em: 31 de dezembro de 2024.
- AQUINO, Márcio Luiz Oliveira de. Dissertação de mestrado **Romper murallas entre a família e a escola- a arte como recurso para a aprendizagem e socialização de pessoas com deficiência**. Universidade Leonardo da Vinci ULDV Salto de Guáira Paraguai 2021.
- DERRIDA, Jacques. Equipe de realização - Tradução: Maria Beatriz Marques Nizza da Silva; Revisão: Mary Amazonas Leite de Barros; Produção: Ricardo W. Nevese Adriana Garcia. =PXf e Editora PfcRSPEC UVA. Título do original francês: *Wciriweel h ilijjéraweO 1967 by Les Éditions du Seuil, Paris* Direitos reservados em língua portuguesa à Editora Perspectiva S.A. 1995. 2º ed. São Paulo – SP. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1w3Mr8m8UaZ6h6lgU_6ZKMmkr-kBgsCBn/view Acesso em 31 de dez.2024.
- KNELLER, George F. *Introdução à Filosofia da Educação*. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: 39ª. Ed. Cortez, 1982.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**; tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis, Vozes, 1987. 288p. Do original em francês: *Surveiller et punir*. Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/foucault_vigiar_punir.pdf Acesso em 31 de dez.2024.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. **O pensamento selvagem**. Tradução de Tânia Pellegrini. 2a. ed. Campinas, Papius, 1962.
- LOPES, Raquel. **O aprender de uma criança**; The learn of a child. ilustrador: Jean Coelho de Sousa; Designer Gráfico de Libras: Francisco Ferreira de Oliveira; Traduções – Inglês: Angélica Nezita Lopes de Oliveira Julião e de Libras: Raquel Lopes. Goiânia: R&F-Pé de Letrinhas, 2010.
- _____. **Desafios e Prática no Âmbito escolar dos TILSP- Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa**. Novas Edições Acadêmicas. International Book Market Service Ltd. Mauritius. 2019. ISBN: 978-613-9-77343-5.
- OLIVEIRA, Raquel Lopes de. **A atuação do intérprete de libras com o aluno surdo do ensino fundamental durante o segundo semestre de 2020- pandemia covid-19**. In: SILVEIRA, Jader Luís da . *Educação: Formação e Transformação - Volume 3 / Jader Luís da Silveira (organizador)*. – Formiga (MG): Editora Union, 2022. 116 p. ISBN 978-65-84885-06-6 p.23-69 Disponível em: www.editoraunion.com.br Acesso em :26 de dez. 2024
- PIRES, Edna Misseno; Lopes, Raquel. **Tradução /Intérprete em Libras: Contribuições e aprendizagens do trabalho home office durante a pandemia do**

coronavírus- Covid-19. Revista Observatório de la economia latino-americana. Curitiba, v.21, n.3, p. 1678-1698.2023. ISSN: 1696-8352 p.1678-1698 Disponível em: (<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/issue/view/2>) Acesso em: 31 de dez.2024

QUADROS, Ronice Müller de. **O Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa.** Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio á Educação de Surdos. Brasília: MEC; SEESP, 2005, 94p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorLIBRAS.pdf> Acesso em:31 de dez. 2024.

SAUSSURE, Ferdinando. **Curso de Linguística Geral.** São Paulo:Ed. Cultrix Ltda,1984.

SOARES, Raquel Lopes de Oliveira.**Práticas Pedagógicas Bilíngues usadas com o livro “O Aprender de Uma Criança” para ensino e aprendizagem de Libras e Língua Portuguesa de uma aluna surda.**Publicado no Centro Virtual de Cultura Surda. Edição de nº 25/ março de 2019. Disponível em: http://editora-arara-azul.com.br/site/revista_edicoes Acesso em 31 de dez. 2024.

_____.**A Inclusão do Dia Nacional dos Surdos no PPP da Escola Municipal Celina de Sousa Amaral em Senador Canedo-GO.** In: FÓRUM NACIONAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: VIVÊNCIAS SISTÊMICAS, 2. **Anais [...].** Goiânia: GPIE/ CEPAE/UFG, 2018. 201p. ISSN 2527-1296. **p. 63-71.** Disponível em: <http://forumescolaparatodos.com.br> Acesso em: 31 de dez. 2024.

_____. **Diversidade: eletiva de Libras no CEPI Lyceu de Goiânia como meio de interação entre surdos e ouvintes.** 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação)- Curso de Especialização em Formação de Professores para Libras e Braille, Faculdade Araguaia, Goiânia, 2015. Publicado no Centro Virtual de Cultura Surda. Edição de nº 19/ setembro de 2016. Disponível em: http://editora-arara-azul.com.br/site/revista_edicoes Acesso em 31 de dez. 2025.

SOUZA, José Clécio Silva de; CARVALHO, Glécio Benvindo de; ANDRADE, Plínio da Silva; SILVA, Raquel Lopes de Oliveira. **O currículo escolar brasileiro na atualidade e seu papel na formação dos discentes.** In: SILVEIRA, Resiane Paula da . Educação do século XXI: Revolucionando a sala de aula-volume 4/Resiane Paula da Silveira(organizadora). Formiga(MG):Editora Uniesmero, 2024,158p.: il. ISBN 978-65-5492-099-5 DOI: 10.5281/zenodo.14509209 Disponível em : www.uniesmero.com.br Acesso em: 31 de dez.2024.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A Construção do Pensamento e da Linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 2000.